

Голінка М. І.

аспірант кафедри кримінально-правової політики та кримінального права
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ORCID 0009-0007-1660-8597

ОБ'ЄКТ ЗЛОЧИНУ ЗА СТ. 111-1 КК УКРАЇНИ «КОЛАБОРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ»: ПОГЛЯД КРІЗЬ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПРАВАЗАСТОСОВНУ ПРАКТИКУ

JEL Classification: K 19
SECTION "LAW": Право

Анотація. В роботі нами було визначено актуальність обраної для дослідження теми шляхом демонстрації статистичних даних щодо судового розгляду проваджень за ст. 111-1 КК України. У статті було досліджено об'єкт колабораційної діяльності з використанням наукових джерел, правозастосовної практики, а також проведено відмежування колабораційної діяльності від суміжних складів кримінального правопорушення саме за об'єктом кримінального правопорушення. Також було запропоновано власні пропозиції щодо удосконалення кримінального законодавства в частині формулювання об'єкта колабораційної діяльності. В статті доходимо висновку, що слід прислухатися до наукових і практичних висновків визначення об'єктом злочину «колабораційна діяльність» основи національної безпеки України, під чим слід розуміти захищеність державного суверенітету, територіальної цілісності, демократичного конституційного ладу та інших національних інтересів України від реальних та потенційних загроз. За чч. 5 - 7 ст. 111-1 КК України додатковим об'єктом буде життя і здоров'я людей, а в окремих випадках також право власності (коли завдано шкоди, що в одну тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян). У статті нами обґрунтовується можливість розуміння під додатковим об'єктом колабораційної діяльності за ч. 3 право на освіту. Для ілюстрації запропонованого нами підходу у статті представлено власні схематичні зображення. Окрім дослідження наукових підходів нами було зроблено аналіз близька 100 вироків місцевих судів, а також Касаційного кримінального суду Верховного Суду. За підсумками нами було виділено декілька ключових аспектів, які зазначаються в судових рішеннях: змістовними ознаками об'єкта колабораційної діяльності є те, що посягання злочинних дій спрямовано на національну безпеку; при визначенні виду та розміру покарання акцентує увагу на що саме було спрямовані злочинні діяння; правопорушення проти основ національної безпеки України, а саме пособництво у колабораційній діяльності під час дії воєнного стану, є найбільш небезпечними посяганнями на суспільні відносини, які забезпечують державну безпеку, обороноздатність, незалежність країни, її конституційний лад, що свідчить про підвищену суспільну небезпечність вчиненого; оцінка судом тяжкості злочину має враховувати, серед іншого, об'єкт посягання.

Ключові слова: колаборація, об'єкт колабораційної діяльності, національна безпека, освіта, воєнний стан.

Abstract. In our work, we determined the relevance of the topic chosen for research by demonstrating statistical data regarding the judicial review of proceedings under Art. 111-1 of

the Criminal Code of Ukraine. The object of collaborative activity was investigated in the article using scientific sources, law enforcement practice, as well as the delineation of collaborative activity from related components of a criminal offense by the object of a criminal offense. They also offered their own proposals for improving the criminal legislation in terms of formulating the object of collaborative activity. In the article, we come to the conclusion that it is necessary to join the scientific and practical conclusions of the definition of the object of the crime "collaborative activity" as the basis of the national security of Ukraine, which should be understood as the protection of state sovereignty, territorial integrity, the democratic constitutional system and other national interests of Ukraine from real and potential threats For ch. 5th - 7th century 111-1 of the Criminal Code of Ukraine, the additional object will be the life and health of people, and in some cases also the right to property (when damage is caused that is one thousand or more times the tax-free minimum income of citizens). In the article, we substantiate the possibility of understanding the right to education as an additional object of collaborative activity under Part 3. To illustrate our proposed approach, the article presents its own schematic images. In addition to the study of scientific approaches, we analyzed about 100 verdicts of local courts, as well as the Criminal Court of Cassation of the Supreme Court. Based on the results, we highlighted several key aspects that are noted in the court decisions: meaningful features of the object of collaborative activity are that the criminal acts are aimed at national security; when determining the type and amount of punishment, the focus is on what exactly the criminal acts were aimed at; offenses against the foundations of Ukraine's national security, namely aiding in collaborative activities during martial law, which are the most dangerous encroachments on social relations that ensure state security, defense capability, independence of the country, its constitutional system, which indicates the increased social dangerousness of the act; the court's assessment of the severity of the crime must take into account, among other things, the object of the offense.

Keywords: collaboration, object of collaborative activity, national security, education, martial law.

Вступ

Постановка проблеми. 3 березня 2022 р. Кримінальний кодекс України (далі – КК України) було доповнено статтею 111-1 згідно із Законом № 2108-IX, яким передбачено кримінальну відповідальність за колабораційну діяльність [1]. Цей Закон покликаний обмежити доступ до зайняття посад, до посад, пов'язаних із виконанням функцій держави чи місцевого самоврядування, строком на 15 років та передбачити інші відповідні покарання для осіб, які співпрацювали з державою-агресором, її окупаційною адміністрацією та/або її збройними чи воєнізованими формуваннями, а також можливість ліквідації юридичних осіб, уповноважені особи яких здійснювали таку співпрацю, шляхом встановлення кримінальної відповідальності за відповідні діяння [2].

На підтвердження актуальності обраного напрямку наукового дослідження пропонуємо навести дані офіційної судової статистики. Так, у 2023 р. на розгляді в судах першої інстанції перебувало 2724 проваджень за ст. 111-1 КК України. З них у 2023 р. надійшло 2376 проваджень. Кількість розглянутих проваджень дорівнювала 905, з яких із постановленням вироку - 790, з яких у 117 випадках було укладено угоду про визнання винуватості. Кількість нерозглянутих проваджень на кінець 2023 р. становила 1819 [3]. Для порівняння важливо також навести дані за 2022 р., тобто рік введення в дію ст. 111-1 КК України. Так, у 2022 р. на розгляді в судах першої інстанції перебувало 659 проваджень за ст. 111-1 КК України. З них у 2022 р. надійшло 659 проваджень. Кількість розглянутих проваджень дорівнювала 308, з них з постановленням вироку - 268; з укладенням угоди про визнання винуватості - 52. Кількість нерозглянутих проваджень на кінець 2023 р. становила 351 [4].

Схематично ріст кількості розглянутих судами справ про колабораційну діяльність можемо зобразити наступним чином:

Рис. 1 Порівняння статистичних даних щодо розгляду судами першої інстанції кримінальних проваджень за ст. 111-1 КК України у 2022, 2023 рр.

Наведені статистичні дані свідчать про затребуваність введеної норми і поступове зростання кількісних показників щодо реалізації норми ст. 111-1 КК України, а також про актуальність подальших наукових пошуків щодо визначення об'єкту колабораційної діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тривалий час до внесення вказаних змін до кримінального законодавства науковці та правозастосовники вели активні дискусії щодо змісту такого складу злочину як колабораційна діяльність. Але пропонуємо зосередитися на тих дослідженнях і публікаціях, які ґрунтуються на чинній нормі КК України. З березня 2022 р. науковці почали активно досліджувати цей склад злочину, аналізувати його елементи. Також було виявлено низку проблем правозастосування. До прикладу, згідно з аналітичними даними майже половина з опитаних представників правоохоронних органів відзначили, що стикалися з проблемами розмежування в контексті кваліфікації діянь, що становлять різні форми співпраці з державою-агресором [5]. Так само судді Верховного Суду, зокрема Г. Анісімов і Н. Антонюк акцентують увагу на тому, що з огляду на законодавчі доповнення та зміни під час розгляду кримінальних проваджень щодо злочинів проти основ національної безпеки, які вже надходять до судів, виникає багато запитань, зокрема щодо розмежування колабораційної діяльності і суміжних складів кримінальних правопорушень [6]. Більшість проаналізованих нами наукових джерел і узагальнень правозастосовної практики акцентують увагу на таких елементах складу злочину «колабораційна діяльність» як суб'єкт, суб'єктивна сторона, а також об'єктивна сторона [7]. В іншому дослідженні характеризується суб'єкт злочину, місце його вчинення, наслідки тощо [8]. Водночас, вкрай рідко досліджується об'єкт колабораційної діяльності і його особливості. Також майже не зустрічається аналіз із суміжним складом злочинів саме за об'єктом кримінального правопорушення. Тому пропонуємо акцентувати увагу на об'єкті колабораційної діяльності. Окремо дослідимо питання

відмежування колабораційної діяльності від суміжних складів кримінального правопорушення саме за цим елементом.

Метою статті є дослідження об'єкту колабораційної діяльності з використанням наукових джерел, правозастосовної практики, а також проведення відмежування колабораційної діяльності від суміжних складів кримінального правопорушення саме за об'єктом кримінального правопорушення.

Результати

Об'єктом злочину «колабораційна діяльність» є основи національної безпеки України. За Законом України «Про національну безпеку України» національна безпека України – це захищеність державного суверенітету, територіальної цілісності, демократичного конституційного ладу та інших національних інтересів України від реальних та потенційних загроз [9].

Також аналіз статті і наукових робіт з обраної тематики дозволяє констатувати, що за ч. 8 «Вчинення особами, зазначеними у частинах 5 - 7 цієї статті, дій або прийняття рішень, що призвели до загибелі людей або настання інших тяжких наслідків» додатковим об'єктом є життя і здоров'я людей, а в окремих випадках також право власності (коли завдано шкоди, що в одну тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян). Цей підхід наразі в науці є панівним, абсолютна більшість науковців саме таким чином визначає об'єкт колабораційної діяльності.

Водночас в результаті детального аналізу ст. 111-1 КК України нами звертається увага на ч. 3, де визначається, зокрема, такий злочин як «здійснення громадянином України пропаганди у закладах освіти незалежно від типів та форм власності з метою сприяння здійсненню збройної агресії проти України, встановленню та утвердженню тимчасової окупації частини території України, уникненню відповідальності за здійснення державою-агресором збройної агресії проти України, а також дії громадян України, спрямовані на впровадження стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти». Отже, маємо такий прояв колаборації як пропаганда у закладах освіти. Таке формулювання частини 3 нашою думкою щодо закріплення додаткового об'єкту злочину – право на освіту, зокрема, конституційне право на освіту, яке передбачено ст. 53 Конституції України «Кожен має право на освіту». Водночас також варто висловити думку, що в такому випадку може бути кваліфікація за ст. 183 КК України «Порушення права на отримання освіти». На наш погляд, це питання може бути предметом роз'яснень з боку Верховного Суду або законодавчого відмежування цих складів злочинів.

Схематично об'єкт колабораційної діяльності можемо представити наступним чином:

Рис. 2 Об'єкт колабораційної діяльності

Далі пропонуємо зосередити увагу на правозастосовній практиці, де саме практики визначають що є об'єктом колабораційної діяльності. Зауважимо, що аналіз близька 100 вироків місцевих судів не дозволяє виокремити з їх тексту визначення об'єкту колабораційної діяльності, здебільшого суди описують цей склад злочину в загальному. Отже, нами було зосереджено увагу на дослідженні правозастосовної практики вищої судової інстанції – Верховного Суду. Так, судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду зауважують на складності розмежування ч. 1 ст. 111-1 та ст. 436-2 КК України. Пропонується запровадити такий спосіб розмежування як – розмежування за допомогою об'єкта посягання. Зокрема, дії в межах ч. 1 ст. 111-1 КК України посягають на національну безпеку, а в межах статті 436-2 об'єктом злочину є мир, безпека людства і міжнародний правопорядок. При цьому поняття «безпека людства» є ширшим та включає в себе і «національну безпеку» [8].

Варто зауважити, що досліджуючи постанови Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду нами було визначено, що колегії суддів також не визначають окремо кожен з елементів складу злочину, водночас, їх аналіз дозволяє встановити що саме встановлюється судом у випадках перегляду судових рішень із кваліфікацією за ст. 111-1 КК України.

Так, у Постанові Першої судової палати Касаційного кримінального суду від 08 лютого 2024 р. у справі № 161/12980/22 колегією суддів встановлено, що «суд першої інстанції врахував, що обвинувачений ОСОБА_7, як громадянин України, вчинив особливо тяжкий злочин проти основ національної безпеки України в період встановленого в Україні воєнного стану, підвищену суспільну небезпечність даного злочину»; «Суд апеляційної інстанції, залишаючи апеляційну скаргу сторони захисту без задоволення, а вирок суду першої інстанції - без зміни, погодився з висновками, викладеними у вирокі щодо виду та строку призначеного обвинуваченому покарання, зауваживши, що місцевий суд, призначаючи ОСОБА_7 за ч. 7 ст. 111-1 КК України покарання, з достатньою повнотою урахував дані про особу обвинуваченого, який раніше не судимий, та інші обставини, які суттєво вплинули на вирішення цього питання, а саме: ... обставини скоєного обвинуваченим злочину, а саме те, що останній, будучи громадянином України, вчинив кримінальне правопорушення проти основ національної безпеки України» [10]. Таким чином, прямо не визначаючи об'єкт колабораційної діяльності, судді визначають його змістовні ознаки, зокрема, посягання злочинних дій на національну безпеку. Зауважимо, що в цьому конкретному випадку дії особи було кваліфіковано за ч. 7 ст. 111-1 КК України, але додаткових об'єктів злочинного посягання суддями визначено не було, зокрема, життя і здоров'я людей, права власності.

У Постанові Третньої судової палати Касаційного кримінального суду від 29 січня 2024 р. у справі № 183/184/23 «на думку колегії суддів, поза належною увагою апеляційного суду залишилося те, що ОСОБА_6 вчинила злочин проти основ національної безпеки України, що становить велику суспільну небезпеку; здійснювала дії, спрямовані на впровадження стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти у період воєнного стану, а тому призначене їй основне покарання у виді арешту не відповідає загальним засадам призначення покарання, принципам законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання й не сприятиме виправленню засудженої та запобіганню вчиненню нових правопорушень» [11]. Як бачимо, знову суд не зосереджується суто на визначенні об'єкту колабораційної діяльності, водночас при визначенні виду та розміру покарання акцентує увагу на що саме було спрямовані злочинні діяння. Окремо слід зазначити, що це провадження стосувалося обвинувачення особи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 111-1 КК України.

Далі пропонуємо більш детально зупинитися на справі № 202/4850/23, яка стала предметом розгляду Третньої судової палати Касаційного кримінального суду. В цій справі «Вироком Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 13 квітня 2023 р. ОСОБА_6 засуджено за ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 111-1 КК України і визнано винуватим у тому, що він з початку червня 2022 р., діючи умисно, реалізуючи свій протиправний умисел, з корисливих мотивів, з метою усунення перешкод провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами

влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, будучи громадянин України та обізнаним про факт ведення Російською Федерацією агресивної війни проти України, невизнання РФ поширення державного суверенітету України на її тимчасово окуповані території, обіймав на посаду «исполняющего обязанности начальника ДЭММ ГУП ДНР «Донецкая железная дорога» в м. Лиман Донецької області до початку активної фази деокупації м. Лиман Донецької області, тобто до 09.09.2022. Обіймаючи посаду «и.о. начальника» та підпорядковуючись так званому генеральному директору ГУП ДНР «Донецкая железная дорога», ОСОБА_6 виконував наступні організаційно-розпорядчі функції: підбір кадрів на посади працівників підприємства; проведення інструктажів працівників підприємства, у тому числі інструктажів із техніки безпеки; організація робочого процесу та загальний контроль за його виконанням працівниками ввіреного підприємства; створення комісій з контролю витрат дизель-генераторів тощо.

Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 13 липня 2023 року вирок суду першої інстанції в частині призначеного покарання змінено, ухвалено вважати засудженим ОСОБА_6 за ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 111-1КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки, з позбавленням права обіймати посади в органах влади, місцевого самоврядування на строк 10 років, без конфіскації майна. На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_6 звільнено від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком тривалістю 2 роки, з покладенням на нього обов'язків, передбачених п. п. 1, 2 ч. 1, п. 2 ч. 3 ст. 76 КК України.

У касаційній скарзі прокурор просить скасувати ухвалу апеляційного суду і призначити новий розгляд у суді апеляційної інстанції на підставі п. п. 2, 3 ч. 1 ст. 438 КПК України. Вимогу мотивує неправильним застосуванням закону України про кримінальну відповідальність, а саме тим, що судом апеляційної інстанції не в повній мірі враховано, що обвинувачений вчинив кримінальне правопорушення проти основ національної безпеки України, а саме пособництво у колабораційній діяльності під час дії воєнного стану, що є найбільш небезпечними посяганнями на суспільні відносини, які забезпечують державну безпеку, обороноздатність, незалежність країни, її конституційний лад, що свідчить про підвищену суспільну небезпечність вчиненого.

Суд касаційної інстанції, розглянувши скаргу прокурора, не погодився із висновком апеляційного суду з огляду на таке. Судом апеляційної інстанції не надано належної оцінки характеру та ступеню суспільної небезпеки кримінального правопорушення, яким є колабораційна діяльність, навіть у формі пособництва. Як вбачається з матеріалів провадження, суд апеляційної інстанції при визначенні тяжкості кримінального правопорушення вказав, що воно відноситься до категорії нетяжких. Водночас, така оцінка тяжкості злочину є формальною, оскільки не враховує суспільну небезпеку, об'єкт посягання, мотив і конкретні обставини дій ОСОБА_6. Засуджений вчинив кримінальне правопорушення проти основ національної безпеки України, під час дії воєнного стану, що є найбільш небезпечними посяганнями на суспільні відносини, які забезпечують державну безпеку, обороноздатність, незалежність країни, її конституційний лад, що свідчить про підвищену суспільну небезпечність вчиненого. Пособництво у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора характеризується, як суспільно-психологічне явище добровільної, ідейно-вмотивованої співпраці з ворогом, за результатами якої підривається національна безпека України, створюється загроза державному суверенітету, територіальній цілісності, конституційному ладу та іншим національним інтересам держави» [12].

Цитоване рішення дозволяє виокремити декілька аспектів, які є важливими з огляду на дослідження об'єкту колабораційної діяльності:

- правопорушення проти основ національної безпеки України, а саме пособництво у колабораційній діяльності під час дії воєнного стану, є найбільш небезпечними посяганнями на

суспільні відносини, які забезпечують державну безпеку, обороноздатність, незалежність країни, її конституційний лад, що свідчить про підвищену суспільну небезпечність вчиненого;

- оцінка судом тяжкості злочину має враховувати, серед іншого, об'єкт посягання.

Підсумовуючи, зазначимо, що правильне визначення об'єкту колабораційної діяльності має свій безпосередній вплив на визначення виду та розміру покарання, можливості звільнення від кримінальної відповідальності і інші аспекти справедливого розгляду справи.

Висновки

У статті було досліджено об'єкт колабораційної діяльності з використанням наукових джерел, правозастосовної практики, а також проведення відмежування колабораційної діяльності від суміжних складів кримінального правопорушення саме за об'єктом кримінального правопорушення. Також було запропоновано власні пропозиції щодо удосконалення кримінального законодавства в частині формулювання об'єкта колабораційної діяльності. В статті доходимо висновку, що слід приєднатися до наукових і практичних висновків визначення об'єктом злочину «колабораційна діяльність» основи національної безпеки України, під чим слід розуміти захищеність державного суверенітету, територіальної цілісності, демократичного конституційного ладу та інших національних інтересів України від реальних та потенційних загроз. За чч. 5 - 7 ст. 111-1 КК України додатковим об'єктом буде життя і здоров'я людей, а в окремих випадках також право власності (коли завдано шкоди, що в одну тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян). У статті нами обґрунтовується можливість розуміння під додатковим об'єктом колабораційної діяльності за ч. 3 право на освіту. Для ілюстрації запропонованого нами підходу у статті представлено власні схематичні зображення. Окрім дослідження наукових підходів нами було зроблено аналіз близька 100 вироків місцевих судів, а також Касаційного кримінального суду Верховного Суду. За підсумками нами було виділено декілька ключових аспектів, які зазначаються в судових рішеннях: змістовними ознаками об'єкта колабораційної діяльності є те, що посягання злочинних дій спрямовано на національну безпеку; при визначенні виду та розміру покарання суд акцентує увагу на що саме було спрямовані злочинні діяння; правопорушення проти основ національної безпеки України, а саме пособництво у колабораційній діяльності під час дії воєнного стану є найбільш небезпечними посяганнями на суспільні відносини, які забезпечують державну безпеку, обороноздатність, незалежність країни, її конституційний лад, що свідчить про підвищену суспільну небезпечність вчиненого; оцінка судом тяжкості злочину має враховувати, серед іншого, об'єкт посягання.

Список використаних джерел:

1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність: Закон України № 2108-IX від 03.03.2022. *Голос України*. 2022. № 56.
2. Пояснювальна записка до проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність). URL: blob:https://itd.rada.gov.ua/74577c82-9551-4db7-aa3c-d4249eeb6201 (дата звернення 20.05.2024).
3. № 1-к Звіт судів першої інстанції про розгляд матеріалів кримінального провадження (2023 рік). URL: https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/zvit_dsau_2023 (дата звернення 20.05.2024).
4. № 1-к Звіт судів першої інстанції про розгляд матеріалів кримінального провадження (2022 рік). URL: https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/zvit_dsau_2022 (дата звернення 20.05.2024).

5. Колабораційна діяльність і пособництво державі-агресору: практика застосування законодавства та перспективи його удосконалення. Аналітичний звіт. Синюк О., Луньова О.; Ред. Свиридова Д. Центр прав людини ZMINA. Київ, 2023.
6. Анісімов Г., Антонюк Н. Розмежування колабораційної діяльності із суміжними складами кримінальних правопорушень. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/2022_prezent/2022_07_22_Antonuk_Anisimov.pdf (дата звернення 20.05.2024).
7. Кравчук, О. Бондаренко М. Колабораційна діяльність: аналіз нової статті 111-1 КК. ГО «Вектор прав людини». Київ, 2022. URL: <http://hrvector.org/podiyi/22-03-20-mbo> (дата звернення 20.05.2024).
8. «Як розмежовувати колабораційну діяльність і суміжні склади кримінальних правопорушень» / Судова влада України, Верховний Суд, від 26.07.2022. URL: <https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/1299973/> (дата звернення 20.05.2024).
9. Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII. *Відомості Верховної Ради*. 2018. № 31. Ст. 241.
10. Постанова Першої судової палати Касаційного кримінального суду від 08 лютого 2024 р. у справі № 161/12980/22. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/116955673> (дата звернення 20.05.2024).
11. Постанова Третьої судової палати Касаційного кримінального суду від 29 січня 2024 р. у справі № 183/184/23. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/116705036> (дата звернення 20.05.2024).
12. Постанова Третьої судової палати Касаційного кримінального суду від 07 лютого 2024 року у справі № 202/4850/23. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/116920050> (дата звернення 20.05.2024).